

MASOFADAN ISHLOVCHI XODIMLAR BILAN MEHNAT SHARTNOMASI TUZISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Javliyeva Gullola Abdurahim qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Tekefon raqami: +998909732165

2000javliyevagullola@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5903780>

Annotatsiya: Ushbu maqola “masofaviy ish”, “masofadan ishlovchi xodim” tushunchalari, masofadan ishlash usulini joriy etish, masofaviy xodimlar bilan ish beruvchi o'rtasidagi mehnat aloqasining xususiyatlari, masofadan ish olib boruvchi xodimlar mehnatini tartibga solish, masofadan ishlovchi xodimlarning ish vaqti va dam olish vaqtini o'rganishga bag'ishlangan. Shuningdek maqolada ish beruvchi bilan masofaviy xodim o'rtasida mehnat shartnomasini tuzish tartibi va o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy ish, masofadan ishlovchi xodim, mehnat shartnomasi, elektron hujjat, elektron raqamli imzo, axborot texnologiyalari.

Bugungi kunda O'zbekiston mehnat bozori mavjud huquqiy tartib uchun noananaviy bo'lgan ish bilan ta'minlashning yangi shakllarining paydo bo'lishi va faol tarqalishi bilan bog'liq tarkibiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda deb aytishimiz mumkin. Ularning paydo bo'lishi birinchi navbatda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, ijtimoiy mehnatdagi iqtisodiy o'zgarishlar, innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishi, shuningdek, ish haqi va boshqa turli xarajatlarni kamaytirish nuqtai nazaridan biznesning aktual talabi bilan bog'liq. Yuzaga kelgan va talab oshib borayotgan noan'anaviy bandlik shakllaridan biri bu masofaviy ish hisoblanadi.

Iqtisodiyotini rivojlantirishning innovatsion modeliga o'tish sharoitida korxonalar va tashkilotlarning faoliyatiga bozor tamoyillarining kirib kelishi va masofaviy mehnatdan foydalanishga o'tish bir tomondan, ish vaqti va dam olish vaqtining yanada oqilona rejimlari orqali xodimlar xarajatlarini kamaytirish va ularning ish samaradorligini oshirishga xizmat qilsa, ikkinchi tarafdan xodimlar o'z ishlarida mustaqil bo'lish, o'z mehnat faoliyatini rejalashtirish, psixofiziologik xususiyatlarni hisobga olgan holda ish va dam olishni yanada muvaffaqiyatli birlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar[1]. Shu munosabat bilan masofadan turib ishlovchi xodimlar soni yildan-yilga oshib bormoqda. Shaxs va Taraqqiyot tadqiqot instituti ma'lumotlariga ko'ra, 2014-yilda masofaviy ishlovchi yevropaliklar soni 30 foizgacha va amerikaliklar 20 foizgacha o'sgan[2]. Masofaviy mehnat bilan shug'ullanuvchi xodimlar soni bo'yicha AQSH peshqadam

hisoblanadi. Ushbu davlatda masofadan ishlovchi xodimlar jami xodimlarning 2,9 foizini yoki 3,9 millionni tashkil etadi[3].

Ishni masofaviy usulda tashkil etish dunyo miqyosida ancha ommalashgan bo'lishiga qaramasdan, O'zbekistonda ishni tashkil etishning ushbu usuliga e'tibor koronavirus pandemiyasidan keyin ortganligini ko'rish mumkin. Aynan pandemiya davrida O'zbekiston Respublikasining mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlarida ishni masofaviy tashkil qilish va masofaviy xodimlar mehnatini tartibga solishga qaratilgan dastlabki normalar vujudga keldi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-martdagi PF-5969-son Farmonining 18-bandida karantinga oid choralar amal qilish davrida ish beruvchilar xodimlarni masofadan turib ishlash usuliga o'tkazishlari mumkinligi qayd etildi. Mazkur Farmonning 18-bandini amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 2020-yil 28-martdagi 3227, 3228-sonli buyruqlarida masofaviy ish usulini joriy qilish bilan bog'liq normalar birinchi marta huquqiy jihatdan belgilab qo'yildi[4].

Masofadan turib ish olib borish maxsus o'rganish predmeti bo'lmagan, biroq ayrim huquqshunos olimlar tomonidan mazkur mavzuning u yoki bu jihatlari hozirda tadqiq etib kelinmoqda. Huquqshunoslar Sh.Ismoilov, I.Jo'rayev, U.Abdurahmonov va M.Xojabekovlar tomonidan masofadan ish olib borishni huquqiy tartibga solish bilan bog'liq ayrim jihatlar o'rganilmoqda. Jumladan Sh.Ismoilov ayrim toifadagi xodimlar mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari bilan bog'liq ilmiy ishlari tarkibida masofaviy xodimlar mehnatini tartibga solish xususiyatlarini o'rgangan[5]. I.Jo'rayev O'zbekistonda masofaviy mehnatning hozirgi holati va rivjlantirish istiqbollari bo'yicha[6], U.Abdurahmonov Coviddan oldingi, o'rta va keyingi davrlarda masofaviy ishlash bo'yicha[7], M.Xojabekov[8] xodimlar mehnatini masofaviy tarzda tashkillashtirish usuli bo'yicha ilmiy maqolalar e'lon qilishgan bo'lsa, qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish va uni muhofazlash sohasida mehnat qilishning masofaviy mehnatni cheklashi haqida H.To'xtashev[9] fikr bildirib o'tgan.

Masofadan ishlovchi xodimlar mehnat munosabatlarini tashkil etish maqsadida yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi loyihasining 26-bobida "Masofadan ishlovchi xodimlarning mehnatini tartibga solish xususiyatlari" deb nomlangan paragraf kiritilgan. Ushbu paragrafda masofaviy ish va masofadan turib ishlaydigan xodimlarning tushunchalari belgilab qo'yilgan, shuningdek, bunday xodim bilan mehnat shartnomasini tuzishning o'ziga xos xususiyatlari belgilangan.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi loyihasining 482-moddasi ikkinchi qismiga muvofiq, Masofadan ish olib boruvchilar – bu masofadan ish olib borish uchun mehnat shartnomasini tuzgan shaxslar hisoblanadi.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi loyihasining 482-moddasi birinchi qismida "masofadagi ish" tushunchasiga ta'rif berib o'tilgan. Unga ko'ra, Masofadan ish – bu ish beruvchi joylashgan yerdan tashqarida, ish beruvchining bevosita yoki bilvosita nazoratida bo'lgan doimiy ish joyi, hududi yoki ob'ektdan tashqarida, ushbu mehnat funksiyasini bajarishda foydalanadigan axborot va telekommunikatsiya tarmoqlari, shu jumladan internet orqali amalga oshirish bilan bog'liq va ish beruvchi bilan xodim o'rtasida o'zaro munosabatda bo'lgan mehnat shartnomasi bilan belgilangan xodim bajaradigan mehnat funksiyasi.

Ta'rifdan kelib chiqadigan bo'lsak, Masofadan ishlashning quyidagi xususiyatlari mavjud:

- birinchidan, xodim mehnat shartnomasida belgilangan mehnat funksiyasini ish beruvchining bevosita yoki bilvosita nazorati ostida joylashgan joyidan, uning filiali, vakolatxonasi, boshqa alohida tarkibiy bo'linmasi (shu jumladan, boshqa aholi punktida joylashgan ish joyidan), hududdan yoki obyektidan tashqarida bajarishi shart;
- ikkinchidan, mehnat funksiyasini bajarish va uni amalga oshirish bilan bog'liq masalalar bo'yicha ish beruvchi va xodim o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni amalga oshirish uchun umumiy foydalanishdagi axborot va telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shu jumladan internet tarmog'idan foydalanish ajralmas shartdir[10].

Shuni e'tiborga olish kerakki, masofadan turib ishlash doirasi biroz cheklangan. Odatda, faqat intellektual mehnat xodimlari (dizaynerlar, tarjimonlar, muharrirlar, dasturchilar, advokatlar va boshqalar) masofadan ishlashi mumkin[11]. Har qanday moddiy mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan shaxslar masofaviy ishchilar sifatida mehnat munosabatlariga kirisha olmaydi.

Masofadan ishlovchi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi mehnat munosabatlari ular o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi asosida paydo bo'ladi. Biroq, bu shartnoma "klassik" mehnat shartnomasidan farqli o'laroq, bir qator muhim xususiyatlarga ega:

Birinchidan, masofaviy ishchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi, albatta, ishni masofadan turib bajarish shartini o'z ichiga olishi kerak. Ushbu shart

xodimning huquqiy maqomining o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi va unga nisbatan yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi loyihasining 26.3-bobida mustahkamlangan maxsus qoidalarni qo'llashning qonuniyligini belgilaydi.

Ikkinchidan, agar mehnat shartnomasi elektron hujjatlar almashinuvi shaklida tuzilgan bo'lsa (bu haqda keyinroq batafsilroq muhokama qilinadi), u holda ish beruvchining joylashgan joyi shartnomaning tuzilgan joyi sifatida ko'rsatilishi kerak.

Uchinchidan, shartnomada bir tomondan boshqa tomonga olinganligini tasdiqlovchi hujjatning elektron shaklida jo'natish muddati belgilanishi kerak.

Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda, masofadan ishlaydigan xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasining muhim xususiyati bu tomonlarga uning shartlarini belgilash uchun "an'anaviy" mehnat shartnomasiga nisbatan kengroq imkoniyatlarni taqdim etishdir.

Mehnat shartnomasida xodimning o'z vazifalarini bajarishda ish beruvchi tomonidan taqdim etilgan yoki tavsiya etilgan asbob-uskunalar, dasturiy-texnik vositalar, axborotni muhofaza qilish vositalari va boshqa vositalardan foydalanish majburiyati to'g'risidagi shartlar bo'lishi mumkin. Tomonlar ularni xodimga berish tartibi va shartlarini mustaqil ravishda belgilaydilar.

Shartnoma shuningdek quyidagi tartib va shartlarni belgilaydi:

- xodim tomonidan ish beruvchiga bajarilgan ishlar yuzasidan hisobot taqdim etish;
- xodimga o'ziga tegishli yoki ijaraga olingan asbob-uskunalar, dasturiy-texnik vositalar, axborot xavfsizligi va boshqa vositalardan foydalanganlik uchun kompensatsiya to'lash, shuningdek, ushbu kompensatsiya miqdori;
- masofaviy ishlarni bajarish bilan bog'liq boshqa xarajatlarni xodimga qoplab berish.

Masofaviy ishchi bilan mehnat shartnomasini tuzish tartibi uni "an'anaviy" mehnat shartnomasini tuzish tartibidan sezilarli darajada ajratib turadigan muhim xususiyatlarga ega.

Masofaviy ishchi bilan mehnat shartnomasini an'anaviy usulda ham (ya'ni qog'ozda hujjatni rasmiylashtirish va imzolash yo'li bilan yozma shaklda) va maxsus usulda - elektron hujjatlar almashinuvi orqali (bu ham mehnat shartnomasining yozma shaklini istisno qilmaydi) tuzish mumkin.

Shartnomani an'anaviy tarzda tuzishda tomonlar O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 6-bobining "Mehnat shartnomasini tuzish" tegishli moddalariga amal qiladilar.

Ikkinchi usul - bu mehnat shartnomalarini tuzish tartibidagi yangilik bo'lib, xodimning ish beruvchidan uzoqligi va mehnat shartnomasini tuzishda uning shaxsan ishtirok etishi mumkin emasligini hisobga olgan holda shartnoma tuziladi va tomonlar uchun bir qator qulayliklar tug'diradi.

Agar mehnat shartnomasi elektron hujjatlarni almashish yo'li bilan tuzilgan bo'lsa, u holda yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi loyihasining 483-moddasi to'rtinchi qismiga muvofiq tomonlar elektron imzolardan foydalanadilar.

Elektron raqamli imzo — elektron hujjatdagi mazkur elektron hujjat axborotini elektron raqamli imzoning yopiq kalitidan foydalangan holda maxsus o'zgartirish natijasida hosil qilingan hamda elektron raqamli imzoning ochiq kaliti yordamida elektron hujjatdagi axborotda xatolik yo'qligini aniqlash va elektron raqamli imzo yopiq kalitining egasini identifikatsiya qilish imkoniyatini beradigan imzo[12]

Elektron hujjatlar bilan almashish orqali masofadan ish olib borish mehnat shartnomasi tomonlar belgilagan masofadan ish olib borish mehnat shartnomasini tuzishi yoki mehnat shartnomasi shartlarini o'zgartirish to'g'risidagi shartnomalar tuzilishi mumkin. Shu bilan birga, ish beruvchining joylashgan joyi masofadan ish olib borish mehnat shartnomasini tuzish joyi, tomonlar belgilagan masofadan ish olib borish mehnat shartnomasi shartlarini o'zgartirish to'g'risidagi shartnomalar sifatida ko'rsatiladi.

Elektron hujjatlarni almashish orqali ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi tuzgan masofadan ish olib boruvchining iltimosiga binoan ish beruvchi masofadan ish olib boruvchini ro'yxatdan o'tkazilgan pochta orqali ushbu mehnat shartnomasining tegishli tartibda rasmiylashtirilgan nusxasini ushbu talabni olgan kundan boshlab uch kalendar kundan kechiktirmasdan qog'oz shaklda yuborishi shart.

Elektron hujjatlar almashinuvi bilan bog'liq xususiyatlar mehnat shartnomasini tuzish tartibining boshqa elementlariga nisbatan ham qo'llaniladi. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi loyihasining 483-moddasi uchinchi qismiga muvofiq, masofaviy ishlash uchun ariza beruvchi ish beruvchiga amaldagi Mehnat kodeksining 80-moddasida nazarda tutilgan hujjatlarni elektron shaklda (masalan, pasport, oliy yoki o'rta maxsus, kasb-hunar o'quv yurtini tamomlaganligi to'g'risidagi diplomni yoxud mazkur ishni bajarish huquqini beradigan guvohnomani yoki boshqa tegishli hujjatni va boshqalarni skanerlash va topshirish orqali[13]) ish beruvchiga taqdim etishi lozim. Ish beruvchining iltimosiga binoan ushbu shaxs unga hujjatlarni notarial tasdiqlangan nusxalarini qog'ozda yuborgan holda buyurtirilgan xat bilan pochta orqali yuborishi shart.

Mehnat shartnomasi tomonlarining har biri boshqa tomonga xodim va ish beruvchi tomonidan imzolangan mehnat shartnomasining nusxasini elektron shaklda olgani haqida xabar qiladi. Ushbu xabarlar jo'natuvchining elektron raqamli imzosi bilan muhrlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 73-moddasida nazarda tutilgan shartlardan tashqari, masofadan ish olib boruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasiga qo'shimcha quyidagi shartlar ham kiritilishi yangi tahrirdagi kodeksning 483-moddasidan o'rin olgan:

masofadan ish olib boruvchiga tegishli asbob-uskunalar va (yoki) ofis jihozlari zarur bo'lsa, masofadan ish olib boruvchini asbob-uskunalar va (yoki) ofis jihozlari bilan ta'minlash tartibi;

ish beruvchining mehnat shartnomasida nazarda tutilgan mehnat funksiyasini bajarish uchun masofadan ish olib boruvchiga berilgan asbob-uskunalarni va (yoki) ofis jihozlarini ta'mirlash majburiyatlari;

xodimga doimiy ravishda ish beruvchi bilan aloqa qilishning zarur vositalarini berish, shu jumladan, «Internet» tarmog'iga kirishni ta'minlash;

xodimning ish beruvchiga masofadan ish olib boruvchiga berilgan asbob-uskunalar va (yoki) ofis jihozlariga yetkazilgan zarar bilan bog'liq holda uning aybi bilan ish beruvchiga yetkazilgan zararni qoplash shartlari;

masofadan ish olib boruvchiga foydalanish uchun berilgan asbob-uskunalar, ofis jihozlari, dasturiy-texnik vositalar, aloqa vositalari, axborotni himoya qilish uskunalari va boshqa vositalarni inventarizatsiya qilish tartibi;

ish majburiyatlarini bajarish uchun asbob-uskunalar va (yoki) ofis jihozlaridan foydalangan taqdirda, masofadan ish olib boruvchiga xarajatlarni qoplash tartibi va shartlari;

mehnat vazifalarini bajarish uchun aloqa vositalaridan foydalanganligi sababli masofadan ish olib boruvchiga xarajatlarni qoplash tartibi va shartlari;

elektron hujjat almashish orqali masofadan ish olib boruvchi va ish beruvchining o'zaro munosabatlari tartibi;

masofadan ish olib boruvchining ishlab chiqarish topshirig'ida nazarda tutilgan ishlarni belgilangan muddatlarda bajarish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, uning o'z vaqtida bajarilishiga xalaqit beradigan sababni ko'rsatgan holda ish beruvchini xabardor qilish majburiyati;

ish beruvchining va masofadan ish olib boruvchining zarur mehnat sharoitlari va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish majburiyatlari.

Masofadan ish olib boruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasida boshqa shartlar, shu jumladan, mehnat shartnomasini bekor qilish uchun qo'shimcha asoslar ham nazarda tutilishi mumkin.

Ish beruvchi joylashgan hududda yashaydigan masofadan ish olib boruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasida uning ish vaqtini ish beruvchi va boshqa xodimlar bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ishlashi uchun zarur bo'lgan ish vaqti taqdim etilishi mumkin, xodim ish beruvchining ish joyida ishlaydi, qolgan ish vaqtda esa masofadan ish olib boradi. Yana bir o'ziga xos xususiyat shundaki, agar ish vaqtining kamida ellik foizi masofadan turib ishlashga to'g'ri kelsa, xodim masofadan ish olib boradigan xodim deb hisoblanadi.

Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi loyihasini tahlil qilish orqali masofadan ishlovchi xodimlar mehnatini tashkil etish va ular bilan mehnat shartnomasini tuzishda bir qator masalalar yortilmaganligi aniqlandi:

Birinchidan, elektron hujjatlar almashinuvi orqali ish beruvchi mehnat shartnomasini tuzayotgan shaxsni uning mehnat faoliyati va bu bilan bevosita bog'liq bo'lgan mahalliy normativ hujjatlar, jamoa shartnomasi (ish beruvchida mavjud bo'lsa) bilan tanishtirishi mumkin. Yangi tahrirdagi kodeksga shu normani kiritib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ikkinchidan, mehnat shartnomasini tuzish tartibining yana bir xususiyati - tomonlarning kelishuviga binoan masofaviy ishchining mehnat daftarchasiga masofaviy ish to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritmaslik imkoniyatining mavjudligidadir. Biroq mehnat daftarchasiga oid normalar yangi tartibdagi mehnat kodeksidan o'rin olmagan. Rossiya Federatsiyasi Mehnat kodeksiga ko'ra xodimning masofaviy mehnat olib borilishi mehnat daftarchasiga kiritilmaydi. Shuningdek birinchi marta mehnat shartnomasini tuzayotganda, masofadan ishlaydigan ishchiga mehnat daftarchasi berilmasligi mumkin. Bunday hollarda, Rossiya Federatsiyasi Mehnat kodeksining 312.2-moddasi oltinchi qismiga muvofiq, masofaviy ishchining mehnat faoliyati va ish tajribasi to'g'risidagi asosiy hujjat mehnat shartnomasining nusxasi bo'ladi[14]. Tomonlar o'rtasida bunday kelishuv bo'lmagan taqdirda, xodim ish beruvchiga mehnat daftarchasini shaxsan beradi yoki uni ro'yxatdan o'tgan pochta orqali qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnoma bilan yuboradi. Ushbu tartib ham loyihaga kiritilishi lozim deb hisoblaymiz.

Uchinchidan, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi loyihasida masofadan ishlovchi xodim bilan shartnoma tuzish tartibi keltirib o'tilgan, lekin an'anaviy usulda ishlovchi xodimning turli vaziyatlarda (homiladorlikda, uch yoshga farzandi bo'lgan vaqtda, salomatlik bilan bog'liq

muammolar bo'lgan vaqtlar va boshqa holatlarda) masofadan ishlash xohishini bildirganda bu tizimga o'tish tartibi keltirib o'tilmagan. Bu holat bugungi kunda AQSH, Yevropa Ittifoqi davlatlari qonunchiligida to'liq o'z aksini topgan. Xususan AQSHning "Telemehnatni yaxshilash to'g'risida"gi qonuniga ko'ra masofadan ishlash xohishini bildirgan xodimning iltimosi 20 kun ichida ko'rib chiqilishi lozim va u bilan qo'shimcha mehnat shartnomasi tuzilishi talab etiladi[15]. Vaqtinchalik muddatga masofadan turib ishlash holatlarida yoxud an'anaviy ishlash shaklidan masofaviy usulga o'tishda mehnat shartnomasini tuzish yoki o'zgartirish tartibini yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi loyihasiga kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Черных, Н. В. (2019). Влияние нетипичных форм занятости на теоретические представления о трудовом отношении (на примере норм о дистанционном труде). Актуальные проблемы российского права, (8 (105)).
2. <http://www.cipd.co.uk>
3. <https://www.workflexibility.org/state-of-telecommuting-us-2017/>
4. Жураев, И. (2021). Дистанционный труд в Узбекистане: современное состояние и перспективы развития. Общество и инновации, 2(9/S), 342-347.
5. Исмоилов, Ш. А. (2018). ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТРУДА. Review of law sciences, (1), 72-75.
6. Жураев, И. (2021). Дистанционный труд в Узбекистане: современное состояние и перспективы развития. Общество и инновации, 2(9/S), 342-347.
7. <https://centralasianlaw.blogg.lu.se/teleworking-in-uzbekistan-during-pre-mid-and-post-covid-times/>
8. Муфтулла Хожабеков (2020). ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ. Review of law sciences, (2), 115-118. doi: 10.24412/2181-1148-2020-2-115-118
9. Тухташев, Х. 2021. Научно-теоретические взгляды на определение правового статуса фермерского хозяйства. Общество и инновации. 2, 5/S (июн. 2021), 269–277. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5/S-pp269-277>.
10. Коссов, И. А. (2015). Трудовой договор с дистанционным работником: особенности составления и заключения. Делопроизводство, (1), 103-107.

11. Коссов, И. А. (2015). Трудовой договор с дистанционным работником: особенности составления и заключения. Делопроизводство, (1), 103-107.
12. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2004-y., 1-2-son, 12-modda; O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2015-y., 33-son, 439-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 19.04.2018-y., 03/18/476/1087-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son
13. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 03.08.2021-y., 03/21/705/0742-son, 30.10.2021-y., 03/21/726/1001-son
14. Коссов, И. А. (2015). Трудовой договор с дистанционным работником: особенности составления и заключения. Делопроизводство, (1), 103-107.
15. Кожевников, О. А., & Чудиновских, М. В. (2020). Регулирование труда дистанционных работников в России и за рубежом. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право, 11(3).

